

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/380151842>

Father Roberto Landell de Moura and his contribution in the history of science and mobile communications Padre Roberto Landell de Moura e a sua contribuição na história da ciência...

Article in *Concilium* · April 2024

DOI: 10.53660/CLM-3284-24H08

CITATIONS

0

READS

9

2 authors:

Ricardo Luiz Perez Teixeira

the Federal University of Itajuba (UNIFEI)

164 PUBLICATIONS 246 CITATIONS

SEE PROFILE

Ricardo Shitsuka

Universidade Federal de Itajubá e Universidade Federal Fluminense

81 PUBLICATIONS 131 CITATIONS

SEE PROFILE

Father Roberto Landell de Moura and his contribution in the history of science and mobile communications

Padre Roberto Landell de Moura e a sua contribuição na história da ciência e das comunicações móveis

Received: 15-03-2024 | Accepted: 21-04-2024 | Published: 27-04-2024

Ricardo Luiz Perez Teixeira

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2641-4036>

Universidade Federal de Itajubá Campus Theodomiro Carmeiro Santiago, Itabira-MG, Brasil

E-mail: ricardo.luiz@unifei.edu.br

Ricardo Shitsuka

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2630-1541>

Universidade Federal de Itajubá Campus Theodomiro Carmeiro Santiago, Itabira-MG, Brasil

E-mail: rshitsuka@unifei.edu.br

ABSTRACT

One of the highlights on the science and technology in Brazil is Father Roberto Landell de Moura, a Brazilian who developed the first radio transmitter in the world carrying the human voice by means of electromagnetic waves in 1893. It is reasonable to assume that an undergraduate degree in Technology in Computer Networks, students have the notion of Father Inventor work in relation to wireless transmissions. The purpose of this study and examine the phenomenon exists the notion of the work done by the Brazilian scientist, Father Moura. The study is conducted in a group of those who finished a course of Technology in Computer Networks, as this is an area that works a lot with wireless networks. It conducted a qualitative study that finds that few students said they had the idea in focus. It is suggested that the courses of this area address this important aspect.

Keywords: Father Inventor; Father Roberto Landell de Moura; Telecommunications; Wireless communication.

RESUMO

No Brasil nem sempre se valorizam adequadamente os pesquisadores que contribuíram para o avanço do País. Um dos destaques é para a pessoa do Padre Roberto Landell de Moura, brasileiro que desenvolveu o primeiro rádio transmissor no mundo que levava a voz humana por meio de ondas eletromagnéticas em 1893. O objetivo do presente estudo é verificar o fenômeno se existe a noção sobre o trabalho realizado pelo cientista brasileiro, Padre Roberto Landell de Moura. O estudo é realizado numa turma concluinte de um curso de Tecnologia em Redes de Computadores, por ser esta uma área que trabalha muito com redes sem fio. Realiza-se um estudo qualitativo no qual se verifica que poucos alunos afirmaram ter a noção em foco. Sugere-se que os cursos desta área abordem em algum momento este aspecto importante da ciência e tecnologia nacional.

Palavras-chave: Comunicação sem fio; Padre Roberto Landell de Moura; Sacerdote inventor; Telecomunicações

INTRODUÇÃO

Na história da ciência brasileira, Almeida (2006) e Guerra Lima (2008) destacam a significativa contribuição do Padre Roberto Landell de Moura, que inventou o rádio transmissor em 1893. Embora muitos atribuam essa invenção ao italiano Guglielmo Marconi, Moura a realizou um ano antes, utilizando transmissão por sons de voz humana em contraste com Marconi, que empregou o código Morse.

Nos dias de hoje, os jovens já nascem em ambientes cercados de tecnologia e informação. Essa geração é conhecida como "Nativos Digitais", em contraposição às pessoas mais velhas chamadas de "Imigrantes Digitais" (PRENSKY, 2001). No entanto, nem sempre os jovens atuais conseguem aproveitar efetivamente as informações disponíveis, o que pode afetar seu aprendizado sustentável (TEIXEIRA, 2014).

O objetivo deste estudo é realizar um estudo de caso para investigar se a contextualização histórica da contribuição de Padre Roberto Landell de Moura na tecnologia de transmissão sem fio pode melhorar o aprendizado dos alunos em um curso de Graduação em Tecnologia em Redes de Computadores. O estudo aborda a presença da tecnologia de informação no cotidiano das pessoas, a dificuldade dos estudantes em aproveitar as informações para seu aprendizado, a tendência de aumento nas tecnologias para redes sem fio e computação móvel, a complexidade dessas áreas e a importância da motivação para o aprendizado. O estudo, assim, também visa verificar se a abordagem contextualizada pode auxiliar os alunos a relacionarem o conhecimento histórico com sua importância, evolução e aplicação no contexto atual, propondo-se favorecer a aprendizagem, conforme considerado por Vygotsky.

PILHAS E BATERIAS E A QUESTÃO AMBIENTAL

A logística reversa é o processo de planejamento, implantação e controle dos custos, dos fluxos de matérias primas, produtos em estoque, produtos acabados e informação relacionada, desde o ponto de consumo até onde o material é reprocessado, com o objetivo de recuperar valor ou realizar a disposição final adequada do produto (SHIBAO; MORI; SANTOS, 2010; TEIXEIRA; TEIXEIRA, 2023a; TEIXEIRA; TEIXEIRA, 2023b; TEIXEIRA *et al.*, 2023).

Pelo emprego da logística reversa, as baterias usadas de veículos são deixadas nos postos de gasolina ou pontos de coleta. Esses dispositivos são nocivos ao meio ambiente de modo semelhante aos geradores elétricos químicos de níquel-cádmio utilizadas em aparelhos recarregáveis, como é o caso de celulares, eletrodomésticos portáteis, brinquedos, notebooks, tablets, escovas de dentes elétricas, barbeadores, lanternas de emergência etc. (REIDLER; GUNTHER, 2000; SHITSUKA *et al.*, 2019; DE OLIVEIRA *et al.*, 2021).

Nem sempre as pessoas têm o conhecimento dos danos ambientais que podem estar relacionados a coisas simples do seu cotidiano, e é preciso trabalhar com os alunos de modo dialógico e não somente com monólogos por parte dos professores (TEIXEIRA *et al.*, 2017). É possível, desta maneira formar a consciência, responsabilidade e trabalhar incentivos para que as pessoas sejam disseminadoras desse conhecimento e se evite danos ambientais maiores à sociedade e de modo a minimizar as barreiras impostas pelas disciplinas (SILVA; TEIXEIRA; DE ARAÚJO BRITO, 2022).

Pode-se e deve-se realizar trabalhos em relação ao lixo e materiais descartados de modo interdisciplinar e transdisciplinar. A interdisciplinaridade pode ser trabalhada por temas que permeiam entre as disciplinas (MELLO; DOMINGOS, INCROCI, 2014). No caso da transdisciplinaridade, esta não desvaloriza as competências disciplinares específicas, ao contrário, elevá-las a níveis de conhecimento melhorados nas áreas disciplinas. (ASSMANN,1998).

As disciplinas, muitas vezes são estanques, mas é possível realizar trabalhos que quebrem as barreiras disciplinares por meio de temas que exijam a busca de respostas em outras disciplinas. Este é o caso do trabalho com o lixo, os resíduos e materiais descartados de forma correta para minimizar os impactos ambientais (SHITSUKA *et al.*, 2009). A conscientização começa pela formação de conceitos na mente das pessoas. Nas linhas seguintes discorre-se sobre a aprendizagem dos conceitos sobre as questões ambientais.

REDES SEM FIO E COMPUTAÇÃO MÓVEL

O mundo tem passado por muitas mudanças. Para Nicolaci-da-Costa (NICOLACI-DA-COSTA, 2004), nestes tempos pós-modernos existem transformações provocados pelas tecnologias e globalização dos mercados mundiais. De fato, entre as tecnologias, a da comunicação sem fio, inicialmente por meio de rádios e, posteriormente,

por meio de celulares, das redes de comunicação de dados, da Internet, Web, redes sociais etc., possibilitaram a comunicação, a troca de informações com mobilidade e o armazenamento e recuperação de modo rápido e acessível devido à mudança de tecnologia.

As pessoas preferem ter a informação independentemente do local possibilitada pelas tecnologias. Há uma definição que diz que computação móvel é aquela que possibilita que os usuários tenham acesso a serviços independentemente de sua localização. Isso requer suporte à mobilidade e existência de infraestrutura de comunicações sem fio (FIGUEIREDO; NAKAMURA, 2003, JOHNSON, 2007, FRANCO *et al*, 2013).

Mas de onde veio essa computação móvel? Qual sua origem? Para onde vai? A evolução da computação móvel tem a origem na descoberta da eletricidade, passando pela invenção do rádio transmissor, chegando à invenção do computador, depois das redes e a Internet e nos tempos atuais às redes sem fio e os avanços que ocorreram em paralelo como é o caso das redes sociais e da computação móvel. Existe uma tendência ao avanço desta computação no mundo nos próximos anos (FIGUEIREDO; NAKAMURA, 2003, TONIN, 2012).

A tendência de avanço desta computação que possibilita a obtenção de informação em qualquer local onde haja conexão com a Internet está mudando o hábito das pessoas e pode-se dizer que tudo começou com a transmissão a descoberta da transmissão e recepção de informação por meio das ondas de rádio, que é uma das ondas eletromagnéticas. Essas incluem um grande espectro de ondas que incluem além das ondas de rádio, as de TV, as micro-ondas, as ondas de Wifi, infravermelho etc. As redes de comunicação sem fio são padronizadas por meio de padrões do *Institute of Electronics and Electrical Engineers (IEEE)*, como é o caso do IEEE 802.11 para redes sem fio, 802.15 para Bluetooth para redes pessoais de pequeno porte, IEEE 802.16 para redes locais, IEEE 802.20 para redes de grande porte, 802.22 para redes sem fio de cobertura regional e incluem uma grande gama de meios eletromagnéticos de transmissão (FIGUEIREDO; NAKAMURA, 2003, BRITO, 2004, LIMA; SOARES; ENDLER, 2004, REIS, 2010, RUFINO, 2011, ANTUNES, 2012).

A computação móvel se preocupa em fazer equipamentos cada vez menores e com mais capacidade de processamento com uso de processadores mais rápidos. Vários avanços tornaram essa computação atrativa entre os quais a disponibilização de informações de modo amplo na internet, as redes sociais e os avanços ocorridos na

infraestrutura de redes. A Figura 1 é uma adaptação de Figueiredo (s.d.), Rocha (2010) e ilustra relações entre as redes sem fio e suas tecnologias.

Figura 1 – Imagem de algumas tecnologias de rede sem fio.

Fonte: adaptado de Figueiredo (s.d.) e Rocha (Rocha, 2010).

As tecnologias de transmissão e recepção seja por meio de ondas de rádio ou num espectro mais amplo, de outras ondas eletromagnéticas, seja em satélites, celulares, tecnologia *Wi-Max*, *Wi-Fi*, *Bluetooth*, infravermelho, possibilitam o avanço da comunicação a distância, seja de entretenimento por meio de vídeos etc. Um exemplo de aplicação das ondas de rádio na área de logística associadas às redes de dados é por meio das etiquetas de identificação por rádio frequência ou como é conhecida na sigla em inglês: etiquetas RFID (NARCISO, 2008).

A evolução deste setor é impulsionada pelos investimentos de bilhões de dólares que têm como base a necessidade das pessoas que se sentem atendidas ao se conectarem e obterem informações em qualquer lugar do Planeta onde haja conexão com a Internet por meio deste tipo de rede.

CONTRIBUIÇÕES DE LANDELL DE MOURA PARA A COMUNICAÇÃO SEM FIO E O CONHECIMENTO HISTÓRICO E A FACILITAÇÃO DO APRENDIZADO

Landell de Moura nasceu em 1861 na Cidade de Porto Alegre, RS. Ele estudou com os Jesuítas de São Leopoldo-RS antes de seguir para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Em Roma, em 1878, estudou física e eletricidade no Colégio Pio Americano e na

Universidade Gregoriana, estudou Teologia, Física e Química e se tornou sacerdote católico em 1886. Suas primeiras experiências públicas foram realizadas na cidade de São Paulo, no final do século XIX. Na época da invenção do rádio, Moura realizou uma transmissão entre o bairro de Santana, na Cidade de São Paulo e o local onde é a atual Avenida Paulista (RADIOESCUTA DX, 2017, RODRIGUES, 2004, ALMEIDA, 2006). A comunicação à distância por meio do rádio foi um marco na história. Ela possibilitou alcançar o estágio atual de desenvolvimento no qual as pessoas fazem uso da computação móvel.

A contextualização facilita o processo de ensino e aprendizagem e quando é utilizada como um recurso pedagógico e contribui para a construção de conhecimento e formação de capacidades intelectuais superiores (LIMA *et al.*, 2010; TEIXEIRA, 2017).

Há autores que consideram que ao realizarem estudos contextualizado consideram que pode parecer que a mera utilização de fatos históricos pode ser suficiente para o aluno contextualizar um conteúdo, mas isto na prática não se confirma pois podem ocorrer dificuldades no processo de contextualização (OLIVEIRA, 2009). Os alunos de um estudo em Biologia apresentaram dificuldades em construir conceitos de forma crítica a partir da metodologia adotada. Houve grande envolvimento, participação e interesse, mas parece existir a tendência a enxergar os acontecimentos históricos de forma pontual, estáticos e de não relacionar este conteúdo ao seu contexto histórico (TEIXEIRA; TEIXEIRA, 2017).

O estudo realizado é na área de ciências em Biologia e acredita-se que o trabalho com contextualização histórica dependa muito do professor pois à medida que este conte com bom conhecimento dos diversos aspectos, pode dialogar com os alunos. Em relação ao Padre Católico Roberto Landell de Moura (RLM), além dele ser brasileiro e cientista. Ele também traz à sociedade um aspecto interessante no sentido de que muitos Padres brasileiros contribuíram de alguma forma para a ciência mundial, tais como: Francisco João de Azevedo (1814 a 1880) que inventou uma máquina taquigráfica em 1861. Por outro lado, aumenta em complexidade para o desenvolvedor à medida que se desenvolvem novas tecnologias para melhorar as comunicações, novos softwares, protocolos de comunicação, dispositivos etc. Desta forma, torna-se um desafio para os professores encontrarem formas de fazer com que os alunos dos cursos científicos e tecnológicos aprendam com mais facilidade a respeito desses temas (TEIXEIRA *et al.*, 2017).

O trabalho com redes sem fio e a proximidade das transmissões radiofônicas desenvolvidas por RLM possibilita que se trabalhe numa região proximal do conhecimento. O ensino na região proximal daquilo que as pessoas já conhecem e do aspecto histórico social, facilitam o aprendizado (VYGOTSKY, 2007).

No ensino contextualizado por meio da história da ciência, procura-se trazer aos alunos informações próximas daquilo que ele já conhece para que estas sirvam como incentivo para o surgimento da motivação para os estudos. Ninguém motiva ninguém, pois a motivação surge internamente em cada pessoa como resultado de incentivos externos (CAMPOS, 2008).

O inventor, padre-cientista Moura nasceu na Cidade de Porto Alegre, numa casa de esquina da Rua de Bragança, hoje Marechal Floriano Peixoto, com a atual Rua dos Andradas, a 21 de janeiro de 1861. Roberto Landell de Moura (RLM) era o quarto de quatorze irmãos, sendo seus pais o Sr. Ignácio José Ferreira de Moura e Sara Marianna Landell de Moura, ambos descendentes de tradicionais famílias rio-grandenses, com ascendência portuguesa, por parte paterna e escocesa, pelo lado materno. Seu avô materno era o médico escocês Robert Landell, diplomado na Universidade de Oxford, Inglaterra. Ele realizou experimentos quando morava na Cidade de São Paulo (RODRIGUES, 2004).

O padre RLM trouxe contribuições importantes para a sociedade brasileira muito embora o país nem sempre valorize adequadamente seus filhos e valores. A obra do cientista e Padre Moura não recebe nem de perto o respeito e a posição que lhe é devida na história. Atualmente, este grande inventor é considerado como sendo o patrono dos radioamadores do Brasil (LIMA, 2008).

Passados mais de um século desde que o trabalho do padre gaúcho foi realizado, nos últimos anos essa obra tem sido reconhecida pelo trabalho da Fundação Landell de Moura e mais recentemente pela Prefeitura do Município de Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul.

Em 11 de dezembro de 2014 foi sancionada a Lei n. 11.734 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que já havia sido aprovada na Câmara Municipal, tornou obrigatória a inclusão de conteúdo sobre a história científica do padre Roberto Landell de Moura nas disciplinas de história, ciências e língua portuguesa, ministradas nas escolas da rede municipal de ensino (BRASIL, 2014).

Observa-se que o reconhecimento pelo trabalho realizado está cada vez mais presente e crescente na sociedade brasileira e é preciso que um país tenha história e saiba reconhecer seus valores para pensar em cenários futuros melhores para todos.

METODOLOGIA

A pesquisa tem a finalidade de construir saber ou saberes. Ela é o conjunto de procedimentos sistemáticos que se baseiam em raciocínio lógico e que objetiva encontrar soluções para problemas propostos, com a utilização de caminhos científicos (ANDRADE, 2007). Por meio dos métodos que são procedimentos mais amplos entende-se os fenômenos que ocorrem na natureza ou em grupos sociais.

No presente trabalho, utiliza-se a pesquisa do tipo estudo de caso. Este tipo de estudo pode ser realizado com a discussão de um fenômeno ocorrido (LUDKE; MENGA, 2013, YIN, 2015).

A verificação dos conceitos possuídos nas mentes dos alunos pode ser realizada por meio de pesquisa qualitativa na qual se avalie a presença ou ausência dos conceitos e se eles de alguma forma servem para incentivar a continuidade dos estudos pelos alunos.

No presente estudo faz-se a o levantamento de conceitos possuídos pelos alunos em relação ao trabalho realizado por Landell de Moura em relação à radiodifusão em uma turma de Tecnologia em Redes em um curso com duração de 6 semestres. A turma era constituída por 41 alunos de sexto último ano dos quais houve 37 respondentes com regularidades e se constituiu no “corpus” da pesquisa. A instituição de ensino superior onde se realizou a pesquisa se localiza na região sudeste do Brasil e o motivo da escolha foi o fato da instituição ser conceituada no mercado de tecnologia em redes tendo vários alunos formados ocupando boas posições em empresas da área.

Verifica-se também se o aprendizado do aspecto histórico sobre os trabalhos realizados por Landell de Moura ajudam a contextualizar o aprendizado das redes sem fio e servem de incentivo aos estudantes para que continuem aprendendo mais sobre o assunto.

A escolha de turmas de tecnologia em redes se deve ao fato de que a computação atual conta com uma evolução sem precedentes na história da civilização humana no desenvolvimento da informação a qualquer hora e em qualquer lugar por meio da computação móvel representada por celulares, *iPods*, tablets, notebooks que funcionam com base nas redes sem fio, ou seja, uma área de junção entre a computação e as telecomunicações que ocorre na subárea de conhecimentos da tecnologia em redes de computadores.

Por respeito ao pedido dos alunos e professores em relação às questões éticas, evitou-se citar nomes e localidades. Para o levantamento de dados trabalhou-se com escalas Likert onde se faz afirmações e verifica-se nos alunos as respostas de graus variando de 1 a 5, onde 1 é considerado como "não sei", 2 como "influência pouco", 3 é para influência mediana ou mais ou menos, 4 é atribuído quando se considera que há influência e 5 quando há grande influência (VIEIRA, 2008, MIRANDA, 2009).

O emprego de escalas de avaliação com aceitação mundial e bem definida ajuda a avaliar os fenômenos dentro de parâmetros entendíveis. A escala Likert também possibilita quantificar os dados de levantamentos qualitativos realizados. Por meio desta forma de trabalho pode-se associar dados qualitativos e quantitativos, o que enriquece as pesquisas pois um tipo de informação complementa a outra (YIN, 2015).

A pesquisa quantitativa apoiada por dados qualitativos, ou vice-versa pode se tornar mais completa por acrescentar outras dimensões às análises e este é o caso do trabalho realizados no presente estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atualmente, há uma tendência a aumentar a quantidade de tecnologias das redes sem fio como consideram os autores Figueiredo, Nakamura, Lima, Soares, Endler e Rufino (FIGUEIREDO; NAKAMURA, 2003, LIMA; SOARES; ENDLER, 2004, REIS, 2010, RUFINO, 2011).

Os desenvolvimentos foram possíveis pois houve pioneiros que trabalharam para desenvolver as comunicações sem fio e entre esses se destaca o Padre Landell de Moura como considera Lima e Rodrigues (Lima et al., 2004; Rodrigues, 2004).

A pesquisa foi realizada no segundo semestre do ano de 2014. Foi feita a afirmação seguinte em relação ao conhecimento do Padre Landell de Moura e sua contribuição para a ciência nacional, para os alunos do curso de Graduação em Tecnologia em Redes e obteve-se o resultado apresentado no Quadro 1 seguinte.

Quadro 1 - Escala Likert para a questão do conhecimento em relação à pessoa e obra do inventor Padre Roberto Landell de Moura

Afirmção: "Eu sei quem foi o Padre Landell de Moura e que contribuição fez para a ciência brasileira".	1	2	3	4	5
Alunos do curso de graduação em tecnologia em redes	14	13	8	2	0

Escala Likert: 1 - não sei; 2 - pouco; 3 - mais ou menos; 4 - sim conheço e, 5 - conheço muito.

A grande maioria dos respondentes informa desconhecer a contribuição de Landell de Moura para a ciência nacional. Neste sentido, pensa-se que tal situação pode ser decorrente de não se ter trabalhado tal saber mesmo nos níveis educacionais anteriores que incluem a educação básica fundamental e de nível médio. Também no nível de graduação tudo leva a crer que não exista uma disciplina específica que aborde a questão histórica da ciência e tecnologia e que desta forma, os tecnólogos tornam-se mais operacionais em relação à área de sua formação.

A seguir fez-se a questão por escrito, na qual se perguntava: se você sabe quem foi o Padre Landell de Moura, escreva qual a contribuição dele para a ciência brasileira. Neste quesito alguns indicaram que sabiam pontuação 3, 4 e 5 da escala, em geral, escreveram: "Inventor do rádio". Tudo leva a crer que nos cursos de graduação tecnológica, tanto professores e alunos estão preocupados com os aspectos mais práticos, ou seja, em projetar, dimensionar, adquirir componentes, instalar, fazer funcionar, administrar, trabalhar a segurança e manter as redes em funcionamento, e pouco se aborda a questão histórica das redes sem fio, fato que ao que tudo indica faz a diferença no conhecimento.

Verifica-se que há dispersão nas respostas e este fato aponta para a diversidade e ao fato que os alunos que conhecem mais são os que "correram atrás da informação" ao passo que outros não demonstraram tal conhecimento pelo menos na época na qual foi realizada a pesquisa em 2014.

Outra afirmação foi realizada em relação à questão do aprendizado contextualizado com história da ciência em relação à figura do Padre Landell de Moura e obteve-se os resultados apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 - Importância do aprendizado da história da ciência nacional.

Afirmção "O ensino da história da tecnologia ou ciência me incentiva a aprender mais sobre esse assunto"	1	2	3	4	5
Alunos do curso de Pós-Graduação em T. Redes	0	3	7	15	12

Escala Likert: 1 - não sei; 2 - incentiva pouco; 3 - mais ou menos; 4 - sim incentiva e, 5 - incentiva muito.

Em princípio parece interessantes os professores trabalharem os aspectos históricos como considera Lima (LIMA *et al.*, 2004), pois isso pode se transformar num elemento incentivador ao aprendizado. No caso dos alunos do curso de graduação em tecnologia, sendo os estudantes jovens, que já nasceram numa era de internet, ou seja, “nativos digitais” como considera Prensky (PRENSKY, 2001), pensava-se que eles teriam mais informações e saberiam sobre a obra de Landell de Moura. Na realidade isso não ocorreu e acredita-se que num mundo com muita informação, é possível que os alunos da graduação não estejam conseguindo selecionar todas as informações que podem ser úteis ao seu aprendizado.

Como não tiveram nenhuma disciplina que abordou especificamente o aspecto histórico na graduação que considerasse a figura do ilustre padre, verifica-se que o conhecimento veio da iniciativa própria de alguns alunos em pesquisar e tudo leva a crer que este seja o motivo da grande quantidade de alunos que responderam "não sei", ou seja, quase metade dos respondentes considerados válidos. Também há uma grande dispersão nas repostas que indicam que este conteúdo não foi trabalhado e isso dificulta a resposta.

Sendo o aspecto histórico social uma das formas de melhorar o aprendizado, como considera Vygotsky, pode-se perder uma oportunidade de melhorar o aprendizado do aluno que poderia ser significativo como consideram Ausubel, Novak e Hanesian (AUSUBEL *et al.*, 1980). Não sendo trabalhada especificamente em nenhuma disciplina, como considera Oliveira, este tipo de trabalho depende muito do professor e da forma como será abordado o ensino para que se transforme num incentivo aos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tecnologia de informação está presente no cotidiano das pessoas e as novas gerações que já nasceram nesses ambientes tecnológicos, porém nem sempre os

estudantes conseguem aproveitar bem as informações que podem ajudar no seu aprendizado.

Atualmente, existe a tendência ao aumento na quantidade de tecnologias para redes sem fio e computação móvel pois estas fornecem a informação em qualquer lugar e em qualquer tempo que as pessoas precisam fornecendo-lhes um bom grau de independência e autonomia.

O trabalho com a computação móvel e as redes sem fio torna-se cada vez mais complexo e para seu aprendizado é preciso que haja se desenvolva a motivação. Um dos fatores que pode incentivar o aprendizado pode ser a contextualização do conhecimento por meio do aspecto histórico.

No presente trabalho, realiza-se um estudo de caso das noções da contribuição histórica em relação à tecnologia de transmissão sem fio, realizada pelo Padre Roberto Landell de Moura e se este tipo de estudo contextualizado pode ajudar a melhorar o aprendizado dos alunos em relação às tecnologias sem fio. O estudo é realizado em estudantes de um curso de Graduação em Tecnologia em Redes de Computadores.

Verifica-se que este assunto não é abordado especificamente em nenhuma disciplina e que desta forma, o aprendizado do assunto pode ser dependente do professor, ou seja, da forma como ele trabalha o assunto de modo a permitir que os alunos façam a relação entre o conhecimento histórico, sua importância, evolução e aplicação no contexto atual e este é um fator que pode favorecer a aprendizagem como considera Vygostsky.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem pelo apoio, pelas informações e pelo material fornecidos ao Sr. Ivan Rodrigues Dornellas. Os agradecimentos se entendem à Fundação Landell de Moura, em favor da disseminação da ciência brasileira, e à Universidade Federal de Itajubá.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, H. Padre Landell de Moura: um herói sem glória. R. Janeiro: Ed. Record, 2006.

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2007.

ANTUNES, R. A. **Instalação de uma rede mesh metropolitana utilizando o padrão IEEE 802.11a e implementação do serviço Voip (Wman-Voip)**. Dissertação (Mestrado) apresentado à UNESP. Ilha Solteira, 2012.

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D. HANESIAN, H. **A psicologia da aprendizagem**. São Paulo: Interciência, 1980.

BRASIL. Leis e Decretos. Lei Municipal Nº 11.734, de 8 de dezembro de 2014. Obriga a inclusão de conteúdo sobre a história científica do padre Roberto Landell de Moura nas disciplinas de história, ciências e língua portuguesa, ministradas nas escolas da rede municipal de ensino. da Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS.

CAMPOS, D. M. **Psicologia da educação**. 37.ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

DE OLIVEIRA, Sabrina Julian et al. Logística reversa: a destinação acertada de baterias de smartphones no Brasil. **Revista de Casos e Consultoria**, v. 12, n. 1, p. e26337-e26337, 2021. Disponível em: <<https://periodicos.ufrn.br/casoseconsultoria/article/view/26337>>. Acesso em: 10 abr. 2024.

FIGUEIREDO, C. M. S.; NAKAMURA, E. Computação móvel: novas oportunidades e novos desafios. **T&C Amazônia**, Ano 1, n. 2, Jun de 2003.

FIGUEIREDO, T. B. Aplicações da tecnologia sem fio na logística. Dissertação (Mestrado) no Programa de Pós- Graduação em Engenharia Industrial da PUC-Rio, 2004. Disponível em: <http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/5387/5387_1.PDF>. Acesso em: 06 ago. 2023.

FIGUEIREDO, C. M. S. **Introdução à computação móvel**. Palestra proferida na Universidade Federal do Piauí - UFPI. (s.d.) Disponível em: <<http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ercemapi/arquivos/files/palestras/palestra3.pdf>>. Acesso em: 23 dez. 2023.

FRANCO, M. A., M.A; FUJIYOSHI, A. M. G.; NGUESSAN, D., SHITSUKA, D. M.; SHITSUKA, R. Desenvolvimento de Agente Móvel baseado em Java e MuCode para Ambiente Distribuído Móvel. **Linguagem Acadêmica**. Batatais, v. 3, n. 2, p. 125-137, jul./dez. 2013.

JOHNSON, T. M. **Java para dispositivos móveis**. São Paulo: Novatec, 2007.

LIMA, E.P.; ARRUDA, A. P. F., da SILVA, G. A.; dos SANTOS, O. H.; SOARES, T. F.; CAVALCANTI NETO, A. L. **A importância da contextualização no ensino de ciências**: análise de concepções de professores. In: *X JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – JEPEX 2010 - UFRPE*: Recife, 18 a 22 de outubro de 2010.

LIMA, L. S.; SOARES, L. F. G.; ENDLER, Markus. **WiMAX: padrão IEEE 802.16 para banda larga sem fio**. In: Monografias em Ciência da Computação, publicado em 2004, n. 29, PUC-Rio, ISSN: 0103-9741. Disponível em: <<http://www-di.inf.puc-rio.br/~endler/paperlinks/TechReports/MCC29-06.pdf>>. Acesso em: 21 dez. 2023.

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. 2.ed. São Paulo: EPU, 2013.

MIRANDA, S. M.; PIRES, M. M. S; NASSAR, S. M.; da SILVA, C. A. J. Construção de uma escala para avaliar atitudes de estudantes de medicina. **Revista Brasileira e Educação Médica**, v. 33, n. 1, Supl. 1, p. 104-110. 2009.

NARCISO, M. G. Aplicação da tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) para controle de bens patrimoniais pela web. **Gl. Sci. Technol.**, v. 01, n. 07, p.50 - 59, dez/mar. 2008. Disponível em: <<http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/80372/1/rfid.PDF>>. Acesso em: 07 ago. 2023.

NICOLACI-DA-COSTA, A. M. A Passagem Interna da Modernidade para a Pós-modernidade. **Psicologia Ciência e Profissão**. v. 24, n. 1, p. 82-93, 2004. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/pcp/v24n1/v24n1a10.pdf>>. Acesso em: 06 ago. 2023.

OLIVEIRA, V. D. P. R. **As dificuldades da contextualização pela história da ciência no ensino de biologia: o episódio da dupla-hélice do DNA**. Dissertação (Mestrado) apresentação à Universidade Estadual de Londrina, 2009.

RADIOESCUTA DX. **Padre Roberto Landell de Moura: Inventor do Transmissor de Ondas e Telefone sem Fio**. Disponível em: <http://www.sarmento.eng.br/Padre_Roberto_Landell_de_Moura.htm>. Acesso em: 07 ago. 2023.

REIS, G. H. R. **Redes sem fio**. Material didático produzido para o e-TEC Brasil. Ministério da Educação. Publicado em janeiro de 2010. Disponível em: <http://sistemas.riopomba.ifsudestemg.edu.br/dcc/materiais/1042283583_redes-sem-fio.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2023.

ROCHA, L. **A bit of information: imagem de rede sem fio**. Publicado em 2010. Disponível em: <<http://lucasrocha.redeaberta.com.br/wp-content/uploads/2010/07/wireless2.jpg>>. Acesso em: 23 dez. 2023.

RODRIGUES, I. D. Brasileiro, gaúcho, um gênio diferente: Landell de Moura. **CORAG, Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas**, 2004.

RUFINO, N. M. O. **Segurança em redes sem fio: aprenda a proteger suas informações em ambientes Wi-Fi e Bluetooth**. 3.ed. São Paulo: Novatec Editora, 2011.

SHITSUKA, R. et al. Transdisciplinaridade e tecnologia: projeto de descarte de pilhas e baterias. **Revista Engenharia de Interesse Social**, [S. l.], v. 1, n. 4, 2019. DOI: 10.35507/25256041/reis.v1i4.2779. Disponível em: <<https://revista.uemg.br/index.php/reis/article/view/2779>>. Acesso em: 10 abr. 2024.

SILVA, P. C. D.; TEIXEIRA, R. L. P.; DE ARAÚJO BRITO, M. L. Atuação do marketing verde em campanhas publicitárias de empresas de cosméticos: uma abordagem analítica e linguística da metaforização do verde: green marketing in cosmetics companies advertising campaigns: an analytical and linguistic approach to the metaphORIZATION of

Green. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, v. 16, n. 2, p. e02996-e02996, 2022. Disponível em: < <https://doi.org/10.24857/rgsa.v16n2-022>>. Acesso em: 10 abr. 2024.

TEIXEIRA, R. L. P. et al. TRIP effect produced by cold rolling of austenitic stainless steel AISI 316L. **Journal of Materials Science**, v. 58, n. 7, p. 3334-3345, 2023. Disponível em: < <https://doi.org/10.1007/s10853-023-08235-7>>. Acesso em: 23 dez. 2023.

TEIXEIRA, R. L. P. A escola cidadã: a avaliação formativa como ferramenta transformadora para uma escola cidadã. **Maestria-Revista do Centro Universitário de Sete Lagoas**, v. 1, n. 11, p. 135-143, 2014.

TEIXEIRA, Ricardo Luiz Perez et al. Mudança de atitude de alunos e tutores em um fórum de educação a distância por meio de um trabalho democrático e participativo. **Revista Paidéi@-Revista Científica de Educação a Distância**, v. 9, n. 16, 2017. Disponível em: <https://periodicosunimes.unimesvirtual.com.br/index.php/paideia/article/view/678>>. Acesso em: 10 abr. 2024.

TEIXEIRA, R. L. P.; TEIXEIRA, C. H. S. B. Exploring sustainable human manufacturing: industry 4.0, manufacturing, and green marketing for a balanced future: Explorando a manufatura humana sustentável: indústria 4.0, manufatura e marketing verde para um futuro equilibrado. **Concilium**, [S. l.], v. 23, n. 15, p. 772–790, 2023. DOI: 10.53660/CLM-1784-23M18. Disponível em: < <https://cliium.org/index.php/edicoes/article/view/1784>>. Acesso em: 10 abr. 2024.

TEIXEIRA, R. L. P.; TEIXEIRA, C. H. S. B. Building a sustainable future: the relationship between industrial production and sustainability: Construindo um futuro sustentável: a relação entre a produção industrial e a sustentabilidade. **Concilium**, [S. l.], v. 23, n. 11, p. 330–349, 2023. DOI: 10.53660/CLM-1427-23G09. Disponível em: <<https://www.cliium.org/index.php/edicoes/article/view/1427>>. Acesso em: 10 abr. 2024.

TEIXEIRA, R. L. P.; TEIXEIRA, C. H. S. B. Case study: active learning methodology approach in corrosion and science practices. **Research, Society and Development**, v. 4, n. 3, p. 171-183, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.17648/rsd-v4i3.67>>. Acesso em: 10 abr. 2024.

TONIN, G. S. **Tendências em computação móvel**. Monografia apresentada à disciplina de computação móvel do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo - IME-USP, junho de 2012.

VIEIRA, K. M.; DALMORO, M. **Dilemas na construção de escalas tipo Likert: o número de itens e a disposição influenciam nos resultados?** In: *XXII Encontro da ANPAD*. Rio de Janeiro, 06 a 10 de setembro de 2008.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. 2.ed. S. Paulo: M. Fontes, 2007.

YIN, R. K. **O estudo de caso**. Porto Alegre: Bookman Editorial, 2015.